

Protocolo de colocación de cámaras de Fototrampeo para el cálculo de densidades utilizando el Modelo de Encuentro Aleatorio (REM)

Mizar Torrijo Salesa, Jorge Sereno Cadierno, Marta Monfort Calatayud & Pelayo Acevedo

v.1 enero de 2025

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC (CSIC-UCLM-JCCM)

Este protocolo se ha realizado en el marco del proyecto: “Armonización de métodos basados en fototrampeo (con y sin reconocimiento de individuos) para monitorizar la abundancia de mamíferos silvestres en Europa (REF: SBPLY/21/18501/000193)”, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional; FEDER Castilla-La Mancha).

Contenido

1. Colocación en campo de las cámaras.....	4
a- Programación de las cámaras.....	4
b- Recomendaciones de diseño.....	5
c- Cómo colocar correctamente las cámaras.....	6
d- Cómo utilizar la calibración con la vara graduada	13
2. Revisión y diseños rotatorios	17
3. Retirada de las cámaras	17

1. Colocación en campo de las cámaras.

La correcta colocación de los equipos de fototrampeo en el campo es fundamental para evitar problemas a posteriori. Escoger adecuadamente los lugares donde situar las cámaras, así como asegurarnos que el campo de visión que captan es correcto, es una tarea que facilitará mucho el procesado y análisis posterior.

PROGRAMACIÓN CÁMARAS BROWNING DARK OPS O SIMILAR

Date: Mes/día/año

Hora: Acordarse de poner PM o AM

Mode: Trail

Capture Delay: 1s

PicSize: Low (4MP)

Multishot: RPF8Shot

SMARTIR: On

NightExpt:

PwrSave en StrikeForce

LongRange en DarkOps

TempUnit: C

InfoStrip: On

MotionDetect: Normal

Name: El nombre que tenga la cámara, que quede: BR000

StrikeForce

DarkOps

Figura 1. Ejemplo de programación de cámaras *Browning StrikeForce* y *DarkOps*, indicando cómo hay que rellenar cada apartado del menú. Es indispensable, antes de ponerlas a funcionar, pulsar en el apartado “*erase card*”, para limpiar y formatear la SD, aun cuando la tarjeta sea nueva y/o no tenga fotos guardadas.

a- Programación de las cámaras.

Generalmente, la programación de las cámaras seguirá siempre la misma estructura cuando vayan a ser utilizadas para el cálculo de densidades por REM:

- *Mode:* Trail, y únicamente fotos.
- *Capture delay:* valor mínimo posible para cada modelo de cámara.
- *PicSize:* el tamaño menor que permita el modelo de la cámara para evitar que las fotos pesen excesivamente (con 4MP es suficiente para el procesamiento e identificación posterior).
- *Multishot:* la configuración con el máximo de fotos por ráfaga que permita el modelo de la cámara.
- *NightExp:* este parámetro dependerá del modelo y de la naturaleza del flash. El modelo *StrikeForce* de *Browning* tiene iluminación infrarroja “*low glow*”, por lo que la configuración del flash deberá ser normal (*PwrSave*) para evitar “quemar” las fotos nocturnas. Mientras, en el modelo *DarkOps* el flash es también infrarrojo, pero “*no glow*”, así que la configuración deberá ser la de mayor intensidad

(*LongRange*) para cubrir la mayor parte posible del área de detección de la cámara. Es el caso ilustrado con los modelos de *Browning* en la figura 1.

- *Motion detect*: en el valor normal o valor medio de sensibilidad.
- *Date y Code / Name*: es importante configurarlo de acuerdo con cada punto y cámara para agilizar el procesamiento posterior. Una correcta configuración de la hora (prestando atención al valor AM y PM), así como introducir correctamente la fecha y el código de la cámara agilizan enormemente el procesado posterior.
- *Erase card / Format / Execute*: para formatear y limpiar la tarjeta SD. Esto es indispensable aun cuando la SD sea nueva y/o no tenga fotos guardadas.

Para otras marcas y/o modelos deberemos estudiar en detalle cada caso para adaptar los requerimientos detallados más arriba a las características de nuestra cámara.

b- Recomendaciones de diseño

Es importante tener en cuenta el diseño de muestreo cuando empezamos un proyecto de fototrampeo, especialmente si nuestra área es heterogénea, ya que deberíamos tratar de representar la totalidad del territorio a muestrear. Por este motivo es importante valorar el número de puntos y cámaras a instalar para cubrir y representar todo el territorio. En función del número de cámaras elegidas y la superficie a muestrear, valoraremos la distancia mínima entre los puntos y con todo ello crearemos una malla de puntos de origen aleatorio. El REM no tiene limitaciones importantes en cuanto a la separación de las cámaras, aunque lo habitual es usar un espaciado entre 500-700 y 2000-3000 m.

Una vez tenemos nuestra malla cargada en el GPS o dispositivo móvil, cada vez que coloquemos una nueva cámara nos intentaremos acercar lo máximo posible al punto prediseñado, teniendo en cuenta la orografía y el tiempo que nos requiera. Puede suceder que, si no conocemos el lugar de muestreo, nos veamos en la situación de invertir una gran cantidad de tiempo para colocar una única cámara, por ejemplo, tener que bajar y subir 2 valles, siendo poco eficiente. En estos casos se optará por:

- Poner la cámara en un **punto lo más cercano posible al original**, que nos evite este esfuerzo. Esto dependerá de la distancia que hayamos definido entre cámaras. Por ejemplo, si estas se encuentran a 1 km de separación, podemos establecer un intervalo de 100-200 metros en línea recta al punto original. Esta opción será la elegida salvo casos muy evidentes.
- No colocar esta cámara. Ejemplo: Está en el fondo de un cañón con 200 metros de pendiente completamente inaccesible.
- Como norma general, **aplicar el sentido común**; no es rentable tener que caminar más de 30 minutos para acceder al punto, es decir invertir más de 1,5 horas en toda la instalación de una única cámara. En el caso de que la red de caminos no permita acercarse lo suficiente, buscar una ubicación más accesible dentro de la misma zona, procurando **maximizar la distancia con el punto más cercano**. Siempre hay que tener en cuenta la representatividad del muestreo y la aleatoriedad del diseño, por lo que en caso de buscar una

ubicación más accesible esta tratará de ser en el **mismo tipo de ambiente que el punto original** (es decir si el punto cayó en un pinar tratar de colocar la cámara en el (mismo) pinar, pero en un lugar más accesible).

c- Cómo colocar correctamente las cámaras

Una vez nos encontremos en la localización del punto prediseñado, deberemos escoger una buena localización para nuestra cámara. Es muy importante evitar aquellos puntos de agregación evidentes de animales, como dormideros o bebederos, ya que esto afectará a los parámetros que queremos calcular a posteriori y hará que ese punto no pueda ser utilizado (Fig. 2).

Figura 2. Un grupo de ciervas descansa a la sombra de una encina. El suelo está muy pisado, lo que indica que el lugar es utilizado asiduamente por los animales. Este punto no es aleatorio, ya que estamos sesgando los contactos del punto seleccionado “aleatoriamente” en el ordenador, colocando la cámara en un lugar por el que los animales tienen querencia. La decisión correcta en este caso habría sido colocar la cámara en una encina donde los signos de presencia no fueran tan evidentes.

Teniendo esto en cuenta, seleccionaremos positivamente las zonas con:

- Buena visibilidad (recuerda, siempre que no sean dormideros, puntos de agua o puntos de agregación evidente).
- Con una sola línea de pendiente (en zonas donde esto sea posible) (Fig. 3, 8 y 9).
- Y tratando de elegir terrenos lo más llanos posible, nos facilitará el proceso de instalación y calibración de la cámara. Aunque esto es una tarea difícil en determinadas zonas por lo que habrá que conformarse con poner la cámara paralela a la pendiente (Fig. 4, 10, 11 y 15).

Figura 3. Imagen de un gamo en una localización adecuada para el colocado de la cámara: zona abierta, pero no de uso intensivo y con una sola línea de pendiente (en este caso el terreno es bastante llano lo que facilita la instalación y el calibrado de la cámara).

Cuando colocamos la cámara, conviene limpiar de vegetación herbácea (y/o arbustiva si esta es muy abundante y dificulta la toma de imágenes) en los primeros 5 metros del campo de visión. Esto reducirá las activaciones no deseadas de la misma que suelen generar una gran cantidad de imágenes “blancas” (Fig. 4). En ningún caso debemos roturar la zona, cavar o generar un completo descampado. Se trata más de “podar” lo necesario que arrancar. En la medida de lo posible, es recomendable utilizar guantes para esta tarea, primero para protegernos y segundo para evitar dejar olores. En los casos en los que la cobertura de herbáceas sea muy abundante y siempre que el objeto principal de estudio sean los ungulados, las cámaras se pueden poner ligeramente más altas (70-80 cm) para reducir las imágenes blancas. Si el muestreo lo tuviéramos que hacer en primavera, cuando se espera el crecimiento del pasto, también se puede optar por esta solución. Es importante destacar que, en algunas zonas, no es posible encontrar el punto ideal y tenemos que conformarnos con lo que más se aproxime dentro de las posibilidades que nos brinde el entorno. Esto nos puede llevar a seleccionar un punto con un rango de visión limitado (al menos 5-10 m) por la presencia de vegetación arbustiva densa, por ejemplo.

Figura 4. Ejemplo de localización en la que no se ha limpiado correctamente la vegetación herbácea, generando una gran cantidad de imágenes blancas. Además, la cámara no se ha instalado de manera paralela a la pendiente, por lo que el campo de detección de la cámara no será óptimo al reducirse por la parte superior de la pendiente (lado derecho de la zona).

Una vez estemos seguras del punto seleccionado, debemos chequear siempre la fecha (el formato en las cámaras Browning es por lo general MES/DÍA/AÑO) y hora de la cámara. Es especialmente importante chequear si la hora está en AM o en PM (Fig. 5). Este error es de los más habituales y uno de los que más dificulta el procesado y el análisis. La configuración debería hacerse previamente, pero siempre debemos comprobarla antes de dejar la cámara en el campo. Es importante chequear que el código sobreimpreso de la cámara se corresponde con el que figura escrito en la parte superior, ya que, en ocasiones, se activa la configuración por defecto en el menú de la cámara y se pierde el código. En caso de desconfiguración de la cámara, se recomienda apuntar en las notas del móvil o un papel o pizarra borrable, los datos de la cámara y tomar una foto con la propia cámara de fototrampeo (Fig. 16). Esto ayudará a solucionar el posible problema en el futuro.

Figura 5. Comprobación de la fecha y la hora, así como si esta se encuentra en AM o PM.

Una vez chequeados estos aspectos, colocaremos la cámara siempre a la misma altura en todas las cámaras de nuestra malla. Generalmente, solemos colocarlas a aproximadamente a 60 cm del suelo, utilizando como referencia la vara graduada, de manera que la cámara

quede a la altura de la 3ª banda (Fig. 6A), pero esto puede variar en función de las especies objetivo del estudio.

Siempre ajustaremos la cámara a la pendiente del suelo, de forma que el enfoque sea paralelo a la línea de pendiente (Fig. 10 y 11). Como muchos de los modelos habituales de cámaras tienen pantalla interna, esto se puede comprobar mirándonos a nosotras en esta. Para adaptar la cámara a la pendiente, usaremos el soporte trasero que se ve en la imagen (Fig. 6B). Si esto no fuera posible, podremos utilizar elementos del entorno (pequeños palos o piedras) con los que fijar y ajustar la inclinación. Como se ha comentado, la cámara siempre debemos colocarla paralela a la línea del suelo en la medida de lo posible y de forma que se puedan observar las patas de los animales que cruzarán por delante, a al menos una distancia de 2 metros. Para ello, podemos utilizar un metro o la propia vara de calibración (Fig. 10) y colocarnos a esa altura hasta que se nos vean las botas y comprobar que la línea del horizonte está por encima de la mitad de la imagen, y que la vara de calibración coincide con la parte inferior del enfoque consiguiendo imágenes paralelas a la línea de pendiente (Fig. 7, 8 y 10).

Figura 6. **A.** Marca de referencia de 60 cm a la que colocar la cámara de fototrampeo. **B.** Imagen lateral en la que se observa la estructura rotatoria para adaptar la inclinación y que siempre deberemos dejar **bien fijada para evitar que se caiga con el tiempo**. Incluso es recomendable no usar la rótula trasera y ajustar la cámara al campo de visión con elementos naturales como piedras, dejando la rótula lo más apretada posible minimizando los cambios de la cámara fruto del paso del tiempo (aflojamiento de la palomilla, oxidaciones, etc.).

Figura 7. **A.** Ejemplo de colocación correcta de la cámara. Las botas del técnico se ven a una distancia suficientemente corta como para seguir la trayectoria de los animales. En el caso de la imagen **B**, el técnico está muy lejos cuando se empieza a ver la vara, porque la cámara está apuntando hacia arriba. En **C1** podemos ver un caso similar, donde además la pendiente hace que sea aún más difícil observar dónde pisan los animales. En esa misma cámara, como se puede ver en **C2**, no podremos distinguir trayectorias con precisión suficiente hasta que los animales no pasen a unos 10 metros.

Figura 8. Comparativa entre una cámara mal colocada (**A**) y una bien colocada (**B**). En la primera, no se puede seguir la trayectoria del animal para el cálculo de densidades.

Es igualmente importante que las cámaras siempre se sitúen en lugares donde la pendiente sea continua, es decir, que el suelo no sea irregular con montículos o terrenos

aterrazados (Fig. 9). Si la pendiente es muy pronunciada, hay que seguir las indicaciones que se dan en la figura 11.

Figura 9. Pinar donde el terreno es muy irregular. En este tipo de situaciones, sería conveniente poner la cámara en el lugar más plano posible, evitando, como en la foto, la colocación en lugares de claro cambio de pendiente.

Figura 10. La colocación del palo de calibración para enfocar la cámara es una buena herramienta para saber si la estamos colocando bien o mal. Si colocamos el palo a una distancia de 1.5 metros

(más o menos su longitud) seremos capaces de saber cómo de cerca vamos a poder diferenciar dónde pisan los animales. Además, nos permite ajustar el enfoque a la línea de pendiente.

Figura 11. Cuando nos encontramos con una pendiente, debemos adaptar la cámara a la propia pendiente, de tal forma que el suelo se vea “plano” en la pantalla de la cámara (A, B). En la imagen C se indica de forma esquemática cómo debe quedar colocada la cámara, girada en el tronco del árbol (para que se vea “llano”) y con el palo de calibración perpendicular a la pendiente, como se ve también en la B.

En algunas ocasiones, puede ocurrir que la presencia de una pendiente arruine el proceso de colocación de la cámara y calibrado. Para que el calibrado en AGOUTI y la vectorización de las trayectorias de los animales sean precisas y correctas, cuando nos enfrentamos a una pendiente, debemos adaptar la colocación y la calibración de la cámara a la pendiente como vimos en las figuras 10 y 11.

Figura 12. La cámara debería haberse girado para adaptarse a la pendiente lateral (línea amarilla), para de esta manera optimizar la zona de detección como se ha comentado en la figura 4, en este caso en la parte izquierda de la foto queda desplazada hacia arriba con respecto del suelo. Además, hay que tratar de mantener la verticalidad del palo con respecto a la cámara (línea morada) y no con respecto a la pendiente. De esta manera obtendremos medidas de calibración rectas en las imágenes que favorecerán el procesado posterior.

La cámara siempre debe ir enfocada hacia el Norte, aunque podemos jugar con un margen de $\pm 30^\circ$. Este margen lo usaremos para adaptarnos a la pendiente y la cobertura, siguiendo las recomendaciones dadas anteriormente. Si la orientación no es adecuada, es probable que la tarjeta se llene en los momentos de puesta y salida del sol.

d- Cómo utilizar la calibración con la vara graduada

Una vez colocada correctamente, podemos proceder al calibrado de la cámara. Utilizando la vara graduada, dejaremos que la cámara nos vaya tomando imágenes con esta perpendicular al suelo, moviéndonos homogéneamente por todo el campo de visión de la cámara (ver figura 13). Cuando hayamos conseguido 30-40 posiciones, dentro de los primeros 20 metros de campo de visión de la cámara (siempre y cuando haya buena visibilidad; Fig. 13 y 14), esto es representar, en la medida de lo posible, la totalidad del campo de visión de la cámara, pararemos de tomar medidas.

Figura 13. Ejemplo de buena calibración, cubriendo todo el campo de visión de la cámara hasta el límite de arbustos y ajustando todo lo posible a los laterales

Figura 14. Ejemplo de cómo repartir los puntos de calibrado por el espacio visto desde arriba. Hay que generar suficientes puntos y repartirlos bien por el campo de visión.

Si no existiera buena visibilidad porque nos encontramos en una zona muy tupida, llegaremos calibrando hasta donde se nos pueda ver, sin introducirnos en matorral alto, pues no tendría sentido (Fig. 15).

Figura 15. Siempre que el terreno lo permita, extenderemos la calibración todo lo que el espacio nos deje (imagen inferior).

Una vez terminado el proceso de calibración, comprobaremos que la cámara ha funcionado bien. Normalmente, si la cámara está configurada con ráfagas de 8 fotos (*Browning*) y ha registrado 250-300 imágenes podemos considerarlo suficiente (con otras marcas o modelos tendremos que recalcar estos valores mínimos orientativos de acuerdo con las fotos por ráfaga de cada una de ellas). Durante estas comprobaciones es importante, no tocar demasiado la cámara y bajo ningún concepto moverla, pues esta acción echaría a perder todo el calibrado (obligando a repetir el proceso de calibrado).

Normalmente, se registra la información del punto final en alguna aplicación o herramienta de mapa (*SMART, MapasdeEspaña IGN, OruxMaps ...*), apuntando el número del punto de muestreo (Ejemplo: si estamos en Cabañeros, CABAÑEROS1) y el código de la cámara (Normalmente, en las *Browning*, BR001, BR002...) que va pintado en la parte superior y codificado cuando se preparan las cámaras.

Es especialmente importante **que la localización de la cámara quede bien guardada**. En el caso de SMART, este lo hace de forma automática cuando guardamos la información del punto junto con la fecha y la hora, pero no está de más apuntarlo en otra aplicación tipo IGN o un GPS, guardando la ubicación con el nombre del punto de muestreo.

Para asegurarnos de que no repetimos puntos y queda bien registrado qué cámara acabamos de poner, por último, en una pizarra borrable o en notas del móvil, apuntaremos en grande:

Nombre del punto (en este ejemplo, B15)
Nombre de la cámara (en este ejemplo, BR427)
Fecha
Hora

Y lo pondremos delante de la cámara para que tome una foto (Fig. 16).

Figura 16. Información de la cámara que acabamos de colocar, como precaución en caso de que esta se desconfigure o hayamos anotado mal algún dato.

2. Revisión y diseños rotatorios

En ocasiones, es posible que por tener un número limitado de cámaras o por requerimientos de nuestra especie de estudio o del diseño experimental, tengamos que rotar las cámaras de una posición a otra dentro del área de estudio. Esto no suele ser habitual, pero es importante que estas rotaciones ocurran siempre que se pueda dentro de la misma estación y no coincidan con períodos de transición.

En el caso de períodos de muestreo largos, conviene revisar las cámaras de fototrampeo cada 2 meses en lugares con densidades medias de ungulados e incrementar la frecuencia a un mes cuando estas densidades son altas.

3. Retirada de las cámaras

Para retirar las cámaras, deberemos seguir el siguiente proceso:

- 1- Una vez en la cámara, lo primero es alegrarse de que no la han robado.
- 2- Con esta alegría que nos brinda el momento, procederemos a comprobar que la cámara sigue funcionando (abrir y pulsar botón menú).
Si es así y la tarjeta no está llena, haremos el calibrado tal como se explica en el **apartado 1d** de este protocolo, para asegurarnos de que hay suficientes puntos de calibración si la cámara se hubiera movido o si nos hubiéramos equivocado en la primera calibración.
- 3- Una vez acabado este proceso, apagamos la cámara, retiramos la tarjeta y le colocamos un trozo de cinta de carroceros en el que anotamos el punto (por ejemplo, PN 160) y el código de la cámara (BR 120). Esto es lo más importante de todo y no se nos puede olvidar. Conviene colocar la tarjeta posteriormente en algún lugar seguro (llevar un recipiente donde ir guardando las tarjetas, Fig. 17).

Figura 17. Ejemplo de etiquetado y almacenaje de las tarjetas en campo, de esta forma se facilita la tarea de gestión de la información y se evitan confusiones entre cámaras y zonas de estudio.

- 4- Retiramos la cámara y si fuera necesario por necesidades del proyecto, tomaremos los datos que sean necesarios a mayores.

Este protocolo se ha realizado en el marco del proyecto: “Armonización de métodos basados en fototrampeo (con y sin reconocimiento de individuos) para monitorizar la abundancia de mamíferos silvestres en Europa (REF: SBPLY/21/18501/000193)”, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional; FEDER Castilla-La Mancha).

